

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Мавлянов Аминжон¹, Уринбаев Сагинбай Куатбаевич²

¹ к.ф.-м.н., доцент, ² старший преподаватель
Филиал Астраханского государственного технического
университета в Ташкентской области
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5759464>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 ноября 2021 г.
Утверждено: 25 ноября 2021 г.
Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

наука, образование,
воспитание, учебная
программа,
государственный
образовательный
стандарт, знания,
умения, навыки,
компетентность,
профессиональное
качество, логическое
мышление, метод,
технология и другие.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы повышения качества образования, их решения и перспективы, в том числе совершенствование учебных программ, проектирование обучения, организация исследований в соответствии с требованиями времени, использование зарубежного опыта, основные задачи в стратегии действий, использование современных инновационных технологий, определение целей и задач урока, критерии профессиональных знаний и умений педагога, алгоритмические методы мышления, а также предложения и рекомендации по их улучшению.

Сегодня в стране проводится работа по модернизации системы образования, внедрению инновационных технологий обучения, обучению молодежи таким профессиональным качествам, как независимость, творческий подход, инициативность, предприимчивость, а также повышению качества и эффективности образования в этом отношении.

Однако результаты анализа и исследования показывают, что в этом отношении все еще существуют некоторые проблемы.

В том числе:

- отсутствие квалифицированных преподавателей в высших учебных заведениях, неполный учет реформ при разработке учебных планов и программ, реализуемых в их обучении, и их устаревшее содержание;
- отсутствие системной и новаторской деятельности по укреплению теоретических и практических знаний студентов и реализации творческих идей талантливой молодежи;
- недостаточная подготовка учителей, направленная на развитие

интеллектуальных способностей учащихся;

- отсутствие повсеместного внедрения педагогами инновационных педагогических технологий и методик;

- неполное сотрудничество между университетами;

- учащимся не дается возможность спорить, высказать свое мнение, на некоторых занятиях учителя ограничены повторением старой информации, они не подготовлены на необходимом уровне, низкий уровень знаний и профессии, недостаточная компетентность.

Преодоление этих проблем требует непрерывного обучения учителей, использования альтернативных методов и выполнения задачи непрерывного исследования. Это, в свою очередь, возлагает на педагога большую ответственность.

Известно, что радикальное повышение качества образования в высших учебных заведениях, обеспечение их активного участия в проводимых в стране реформах, а также основные задачи Стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 [1]:

- подготовка предложений по совершенствованию образовательного процесса в высшей школе;

- создание необходимых условий для всестороннего развития и поддержки инновационных и технологических идей;

- принять конкретные меры по повышению инициативы преподавателей, молодых ученых и студентов по созданию инновационных технологий;

- организация учебных занятий на основе внедрения обучающих технологий и интерактивных методов, которые направляют студентов к инновационному мышлению;

- основное внимание уделяется реализации механизмов, связанных с самостоятельным обучением студентов.

Конечно, от качества образования зависит общее развитие нашей страны. Повышение качества и эффективности образования сегодня остается одной из самых актуальных проблем. Внедрение инновационных технологий требует повышения качества образования. Одной из важных задач является реализация государственной политики в области образования, совершенствование образовательного процесса на основе единых государственных требований в обучении, создание учебников нового поколения, постоянное методическое обслуживание учителей [2, 3, 4].

Сегодняшняя стремительно меняющаяся экономическая и социальная жизнь требует повсеместного использования новых педагогических технологий и основанных на них интерактивных методов при формировании мировоззрения учащихся. Чем сильнее знания, тем больше у студентов развивается мировоззрение, интеллектуальный потенциал.

Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года № ПФ-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы», основанный на современных инновационных идеях, разработках и технологиях, которые обеспечат

стремительный и качественный прогресс нашей страны на пути к тому, чтобы стать одним из лидеров мировой цивилизации [5].

Этот указе особое внимание уделяется:

- повышение качества и охвата образования на всех уровнях;

- укрепление научного потенциала и повышение эффективности научных исследований и разработок;

- создание эффективных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для повсеместного внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

- дальнейшему повышению качества обучения в образовательных учреждениях за счет внедрения в образовательный процесс новых образовательных программ, современных педагогических технологий и умных технологий.

Повышение качества образования, внедрение последних достижений науки, выполнение задач по обучению молодых людей, способных мыслить творчески, профессионально, творчески и самостоятельно, инициативных и предприимчивых, чувствующих ответственность. Эффективное решение этих задач требует использования в учебном процессе современных образовательных технологий. Их применение требует, прежде всего, гуманизации педагогических отношений. Потому что любая технология, используемая без нее, не даст ожидаемого эффекта.

Важно правильно выбрать качество образования, его цели и задачи, содержание, форму, метод, технологию и инструменты. Каждое занятие должно быть направлено на формирование у учащихся учебных компетенций, самостоятельное нахождение необходимой информации из учебников. Качество урока определяется ответственным подходом преподавателя к изучаемой теме, умением донести его содержание до учащихся, методической деятельностью по организации и ведению урока в соответствии с требованиями сегодняшнего дня [6, 7].

Если педагог сможет объяснить, что это основано на теории, которая важна для освещения темы, что идеи логически связаны, определенная цель будет достигнута. Для этого необходимо использовать возможности и методы современных технологий обучения. В частности, использование проблемных, модульных, дизайнерских, эвристических технологий обучения на занятиях направлено на то, чтобы научить студентов мыслить творчески и независимо, укрепить их уверенность в своих силах, сформировать чувство ответственности. Эти технологии готовят студентов к качественному выполнению поставленных задач, основательному усвоению учебных материалов.

Сегодня важно использовать новый подход к повышению качества образования, не ограничиваясь проделанной работой, а постоянно ее улучшать, разрабатывать новые методы и формы и применять их на практике. **По каждому направлению обучения:**

- определить логико-структурную форму обучения (последовательность в организации обучения), адаптировать их непосредственно к требованиям жизни;

- разработка проблемных заданий, подготовка методических рекомендаций и методических указаний на их основе;

- использование современных видов педагогических технологий, экспериментирование, внедрение в учебный процесс в зависимости от результатов;

- тем самым добиться формирования и развития профессиональных компетенций у студентов;

- необходимо отказаться от принципов одного и того же подхода к стимулированию деятельности учителей, а вместо этого поощрять их к большей активности и повышению качества обучения в зависимости от качества и объема их работы.

Основная направленность занятий – это определение целей и задач, налаживание эффективного сотрудничества между учителями и учениками, использование инновационных педагогических технологий и интерактивных методов на их основе, совершенствование системы оценки результатов, организация и внедрение всех ее форм. учет новых методик и технологий, формирование самостоятельного мышления, творческих способностей, профессиональных навыков студентов на уровне современных требований,

Необходимо установить постоянную связь обучения с нетрадиционным обучением и

исследованиями, вызывать профессиональные и экономические интересы, самостоятельно собирать необходимую информацию, выявлять проблемы, находить решения, критически анализировать компетенции и ориентироваться на системный и творческий подход к их применению [8].

При преодолении этих проблем особое внимание следует уделять:

- коренное совершенствование учебных программ на основе лучших мировых практик по согласованию с опытными преподавателями и специалистами, разработка их вариантов при необходимости;

- формирование у студентов навыков критического, творческого мышления, новаторских подходов;

- создание учебников нового поколения с применением передового опыта, направленных на обеспечение целостности теоретических и практических знаний;

- разработка проблемных вопросов и заданий, направленных на повышение активности студентов на занятиях;

- создать систему стимулов для студентов к проведению экспериментов, моделированию, конструированию, моделированию, созданию и преодолению проблемных ситуаций, реализации своих идей с целью развития учебных компетенций;

- организация лекций и вебинаров в виде онлайн-аудио и видео презентаций ведущих специалистов и ученых республики и зарубежья;

- создание учебников нового поколения по социально-

экономическим направлениям (например, по учебникам физики: медицинская физика, физика транспорта, физика легкой промышленности);

- разработка «Дорожной карты науки» на каждый учебный год;

- организация тренингов для учителей на базе структурного кластера «Анализ-проблема-решение-результат» (ТМЭН);

- отказаться от всех систем оценивания (рейтинг, 5 баллов) при оценке знаний учащихся и ввести систему «хорошо усвоен, в меру усвоен, слабо усвоен» (Примечание: отлично - идеальная концепция. Неверно предполагать что не освоили, потому что мы, то, чему мы столько лет учили ребенка в профессиональном образовании, а также в высшем образовании);

- в основном в научно-исследовательской работе: анализ исследовательской работы, выявленные на основе анализа проблемы, цели и задачи, методы, технологии и инструменты, направленные на их реализацию, научная новизна и практическая значимость исследований, результаты и их применение на практике, выводы и рекомендации. фокус

Кроме того, следует обратить внимание на следующее:

- регулярная работа учителей по восполнению пробелов в их профессиональной деятельности;

- общение со студентами через Интернет или телеграмму, предложение им проблемных задач по их предмету и контроль за их выполнением;

- информирование студентов об информации, связанной с решением проблем, связанных с жизнью, бытом, наукой, технологиями и производством;

- создавать слайды лекций, делать упор на их оформление и моделирование;

- думать об улучшении форм, методов, инструментов и технологий обучения;

- углубленное изучение инновационных педагогических технологий и интерактивных методов на их основе;

- направленных на формирование и развитие профессиональных качеств студентов - регулярное использование проблемных обучающих, дизайнерских, эвристических, модульных технологий обучения;

- не лишать студентов имеющегося опыта и навыков, чтобы в будущем они могли стать хорошими профессионалами и т. д.

Повышение качества обучения связано с тем, что инновационные педагогические технологии, используемые в учебном процессе, используются в разных направлениях и целях. Данная технология представляет собой модель, разрабатываемую комплексно за счет продуманного педагогического дизайна, организации учебного процесса и, конечно же, создания благоприятных условий для ученика и учителя [9]. За основу этой технологии можно взять проблемно-ориентированные и эвристические технологии обучения.

Технологии проблемного обучения основаны на активизации деятельности учащихся. Он основан на

том факте, что мышление студентов начинается с решения проблемной ситуации и что они обладают способностью выявлять, исследовать и решать проблемы. Эта технология играет важную роль в развитии творческого мышления и навыков учащихся. Данная технология представляет собой образовательный процесс под руководством преподавателя, предполагающий формирование проблемных ситуаций в сознании учащихся и организацию самостоятельной деятельности, направленной на решение этих проблем. В результате достигается творческое овладение и развитие учебных компетенций [10].

В технологии проблемно-ориентированного обучения учащийся должен уметь внимательно слушать, независимо мыслить, анализировать, обсуждать и свободно выражать свое мнение. Это поможет им эффективно применять знания на практике, эффективно использовать их в будущих ситуациях, решать проблемы, обучать самостоятельным исследованиям, иметь творческий опыт и анализировать задачи учебного процесса.

Эвристическая технология, направленная на развитие творческих навыков, является одной из ключевых технологий в системе проблемно-ориентированного обучения, позволяющей учащимся постоянно открывать для себя инновации.

Эвристика - греч. *heurisko* - означает «искать», «находить», «открывать», что происходит от греческого слова «эврика». «*heurisko*» означает «найти».

В эвристических технологиях лидирует идея развития творческих способностей, способность создавать инновации в ученике. Эта технология основана на беседах в форме вопросов и ответов, в которых преподаватель не дает учащимся готовых знаний, но позволяет им открывать новые концепции, выводы и правила с помощью вопросов для решения проблем, заданных на основе их предыдущих знаний, жизненного опыта и наблюдений.

Повышение качества образования требует от учителей обеспечения соответствия своих знаний и профессиональных навыков требованиям времени, рационального использования инновационных образовательных технологий в обучении, эффективности организованных уроков, прохождения каждого предмета с использованием педагогических и информационных технологий.

Одна из актуальных задач - внедрение образования, основанного на компетентностном подходе к обучению, умении студентов применять полученные знания в жизни, выборе профессии, самостоятельном обучении, развитии учебных компетенций. С этой целью особое внимание следует уделить совершенствованию критериев профессиональных знаний и навыков учителей.

Критерии профессиональных знаний и способности учителя повышать качество обучения:

- социальная грамотность (организация эффективных форм взаимодействия и взаимодействия со студентами на уроках, нахождение с

ними языка и создание здоровой духовной среды);

- методические знания (донести до студентов свои знания понятным языком, эффективное использование образовательных технологий и методов);

- профессиональные знания (глубокие и всесторонние знания в своей области, самостоятельная работа, интерес студентов к науке, новостям, осведомленность о новостях);

- познавательные способности (регулярное изучение новостей, изменений и открытий в области науки, исследовательская работа);

- умение объяснять (объяснять материал студентам просто, точно, понятно, мотивировать их мыслить самостоятельно);

- способность наблюдать (психологическое наблюдение, связанное со способностью понимать личность ученика);

- умение говорить (четко выразить свои мысли и мнения с помощью речи, жестов);

- организационные навыки (организация команды студентов, вдохновение их на решение важных задач, правильное планирование и контроль работы в организации своей работы, правильное распределение времени, пунктуальность);

- умение завоевывать престиж (прямое эмоциональное и волевое влияние на учеников, доброта, честность);

- умение правильно общаться (наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество);

- умение видеть будущее (увидеть результаты своей работы,

представить, каким специалистом станет студент в будущем).

Альтернативные

алгоритмические методы мышления:

- сравнение (определение объекта и цели, нахождение сходства, выделение основных признаков);

- анализ (определение объекта и цели, разделение объекта и события на важные части, выявление их специфических особенностей, выводы);

- синтез (определение цели, выяснение, на каком основании объединяются отдельные части, определение важности связей, проведение слияния, план полученной информации);

- классификация (определение цели, определение отдельных частей, определение основы разделения на классы и выполнение разделения на классы, проверка результатов);

- обобщение (определение цели, выделение основного элемента, свидетельства и важного, их сравнение, выводы в результате обобщения);

- индукция (определение цели, правильное представление доказательств, события, признака и т. д., их определение, анализ полученных доказательств, выявление связей между ними, делание общих выводов);

- дедукция (определение цели, выражение важности исходного обобщения, нахождение в нем свидетельств и событий и объяснение его сути);

- абстракция (определение цели, нахождение базовых знаний об изучаемом объекте, выделение основных признаков и характеристик объекта, описание объекта связями);

- тарификация (определение смысла понятия, нахождение основы, отображение признаков, отличающих данное понятие от других понятий, сравнение);

- обоснование (обоснование правильности плана, закона и теории, определение того, что должно быть обосновано, высказывание на основе плана, проверка включения всех аргументов в обоснование, представление примеров, экспериментов);

- особое внимание уделяется выводам (установлению причины данного события, выявлению важных особенностей, проверке легитимности события).

Следует отметить, что сегодня очень важно улучшить содержание и структуру учебной программы. Он должен служить «зеркалом» для педагога. Потому что человек смотрит на все свое тело в зеркало. Поэтому педагог, в зависимости от учебной программы своего предмета, запоминает весь процесс, процесс, который необходимо донести до учеников в классе, задачи, которые необходимо выполнить в нем. **Однако у нынешней учебной программы есть свои недостатки:**

- неполное раскрытие актуальности и важности науки во вступительной части;

- отсутствие глубины или ясности целей и задач в преподавании естественных наук;

- квалификационные требования к студентам не формируются исходя из сегодняшних требований, нет хорошей кооперации с производителями в этом направлении;

- отсутствие критериев и показателей для определения уровня квалификационных требований при переходе с курса на курс или выпускников;

- недостаточное внимание к таким факторам, как профессиональные качества студентов (самостоятельность, креативность, предприимчивость, инициативность) и операциям логического мышления (умение анализировать, классифицировать, сравнивать, сравнивать, обобщать, делать выводы, применять на практике) при формировании квалификации. требования;

- необходимость включения механизмов проектирования процессов в учебную программу;

- неправильная интерпретация педагогических и информационных технологий и самостоятельного обучения;

- список использованной литературы ограничен годами и т. д.

Преодолевая такие недостатки, мы добьемся создания современных учебных программ. **Для этого, необходимо выполнить следующие задачи:**

- **во-первых**, во вводной части научной программы особое внимание следует уделить актуальности и важности изучаемой науки, ее целям и задачам, тому, что ей нужно в будущем. Целесообразно осветить это на реальных примерах науки, науки и техники, а также достижений в области производства. Это непременно поможет пробудить в учениках изначальную мотивацию к науке, зародить ростки уверенности в завтрашнем дне;

- **во-вторых**, сегодня в социально-экономической сфере происходят большие изменения. В страну из-за рубежа поступает много нового оборудования и технологий, инвестиции, а также отечественное производство, создаются новые предприятия и производственные организации. Конечно, завтра им нужен специалист, который сможет работать самостоятельно и управлять ими. Поэтому сегодня нам необходимо изучить современные квалификационные требования наших специалистов на перспективу, не явно, точно, не работая по принципу «от нас - к собственнику», а при необходимости ехать на эти предприятия и организации. и увидеть их лидерство., должны формироваться в сотрудничестве с опытными профессионалами. Эти готовые квалификационные требования затем должны быть отражены в учебной программе;

- **в-третьих**, распределение часов в текущей учебной программе в табличной форме. Желательно, чтобы распределение предметных часов в учебной программе было отражено в учебной программе. Поскольку при открытии программы преподаватель не смотрит на часы, он не обращается к учебному плану. Это облегчает работу и экономит время;

- **в четвертых**, мы видим в учебной программе использование современных педагогических и информационных технологий в преподавании естественных наук: интерактивные методы, такие как мозговой штурм, бумеранг, воронка, концептуальная таблица. Ведь это не

педагогические технологии, это интерактивные методы, основанные на педагогических технологиях. Что касается информационных технологий, то название технологии не пишется. Так что это неправильный подход и неправильная интерпретация. **Поэтому, чтобы преодолеть подобные недостатки, необходимо обратить внимание на следующее:** современные педагогические технологии, используемые в преподавании науки:

- направленный на обеспечение социальной и познавательной активности студента - личностно-гуманитарный;

- полное выражение технологического уровня учебного процесса, направленное на практическую реализацию - дизайн;

- проблемное обучение, направленное на формирование самостоятельности, инициативы, предприимчивости, сотрудничества, творческой компетентности;

- ориентированы на развитие творческих способностей, новаторства у обучаемого - с учетом эвристического обучения.

Интерактивные методы на основе педагогических технологий, в которых обучающийся:

- самостоятельная и творческая работа - творческие поиски в малых группах;

- свободное мышление, направленное на расширение объема знаний, научного кругозора, ознакомление с научными статьями, брошюрами и книгами, получение знаний и интереса к науке, приобретение новых знаний путем

применения ранее полученных знаний, навыков и умений в новых ситуациях;

- направлены на развитие навыков слушания и общения, понимания с разных точек зрения, решения проблем, аналитического наблюдения и навыков мышления, умения формировать собственное мнение - критического мышления;

- активность, общение, сотрудничество, обсуждение различных жизненных событий - обсуждение;

- общение, направленное на определение мнения и отношения к теме, помогающее прийти к единому мнению и самостоятельно сделать правильные выводы, свободное обсуждение;

- диалог, направленный на актуализацию личностной функции, накопление опыта реализации его важных выборов, критическое осмысление, размышление о творческом решении эмоциональных проблем;

- направлен на развитие умения работать самостоятельно, творческого мышления и управления командой, принятия решений и организации их выполнения - с учетом игры.

- информационные технологии включают: ориентацию на программные, автоматизированные, линейные технологии;

- **в-пятых**, включение дизайна в учебную программу. Это очень важно. Известно, что одна из основных задач педагогических технологий - проектирование деятельности, процессов. Поэтому это должно быть отражено в научной программе. **При разработке процесса:**

- анализ имеющихся данных и определение целей обучения (образовательных, педагогических, развивающих);

- разработка вариантов технологических методов обучения;

- оценка каждого варианта и выбор оптимального, т.е. создание и моделирование общей модели планируемого процесса;

- разработка способов реализации выбранного технологического приема, т.е. системы дидактической деятельности учителя по управлению учебной деятельностью студентов;

- особое внимание следует уделить выбору логики процесса;

- **в-шестых**, самостоятельное образование, правильная интерпретация самостоятельной работы. Большинство учебных программ включают лабораторные работы, самостоятельную работу и семинары отдельно. Ведь все это часть самостоятельных форм обучения. Поэтому необходимо включить их в научную программу отдельным абзацем под названием «самостоятельное образование».

В то же время можно заметить, что в некоторых научных программах только «написание эссе» дается как форма выполнения всех самостоятельных учебных заданий. Сейчас это вышло из моды. Если вы сегодня скажете студентам, что им нужно написать эссе, они скопируют и вставят готовую информацию из IRC или Интернета. Поэтому сейчас целесообразно давать им больше задач, направленных на создание проблемных ситуаций, направленных на развитие

профессиональных качеств, а также на поиск ответов на проблемные вопросы и задания.

Это, в свою очередь, помогает им работать самостоятельно, искать в IRC и Интернет-сетях, сотрудничать с опытными преподавателями, не допускать копирования данных из того или иного источника;

- **в-седьмых**, говорят, что должна быть литература последних 10-15 лет. Это не имеет смысла, особенно в области педагогики. Потому что сегодня невозможно не использовать правила наших предков, потомков, предков. Поэтому список использованной литературы не должен ограничиваться годами.

Таким образом, обобщение и применение нашей систематизированной работы по качеству образования с использованием передового зарубежного опыта сегодня очень актуально. Для этого важно внедрение современных педагогических технологий, образовательных программ и учебных материалов, основанных на международных образовательных стандартах.

Это, в свою очередь, требует особого внимания к современным требованиям педагогических и информационных технологий при организации обучения по всем дисциплинам, преподаваемым в образовательных учреждениях, и развития интеллектуальных способностей студентов на их основе, и

основывается на жизненном опыте, потребностях, интересах и возможности студентов.

Реализуя эти задачи, необходимо эффективно использовать зарубежный опыт подготовки квалифицированных специалистов, на основе которого разработать новые подходы к организации обучения в образовательных учреждениях.

Поскольку учебный процесс является основным направлением педагогического творчества, правильный подход к его организации и управлению, инновационный подход привлекает студентов к знаниям, самостоятельности, творчеству, инициативе, сотрудничеству, вниманию к качеству образования через углубление профессиональных компетенций.

Преодоление имеющихся недостатков и проблем в повышении качества образования, четкое определение целей и задач, использование всемирно известного опыта, использование информационных технологий в сочетании с педагогическими технологиями повысит качество профессиональной подготовки будущих специалистов, что повысит эффективность. Использование различных технологий и методов, используемых в процессе разъяснения целей образования, преподавания и обучения, акцентирования внимания на содержании, приводит к развитию и совершенствованию деятельности образовательных учреждений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, ПФ-4947-сонли Фармони. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6108-сон Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 06/20/6108/1483-сон)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сон Қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 07/20/4884/1484-сон).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонун”. ЎРҚ-637-сон. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сон фармони.
6. Турғунов С.Т. Таълим тизими: бошқарув тамойиллари ва янгича ёндашувлар // Ж. Касб-хунар таълими. -Т., 2006. -№3, -Б. 2-4.
7. Иноятов У. Таълим сифатини назорат қилиш ва бошқариш // Ж. Касб-хунар таълими. Т., 2004. -№1, – Б. 2 –5.
8. Мавлянов А., ва б.қ.лар. “Илғор педагогик технология бўйича ўқув машғулотини лойиҳалаш”. Замонавий таълим. 2016. №2. Б.25-29.
9. Мавлянов А., ва б.қ.лар. Ўқув машғулотларини ташкил этишда таълим технологиялари. Ўқув қўлланма. Тафаккур бўстони нашриёти. Тошкент, 2013. 142 б.
10. Мавлянов А., ва б.қ.лар. Педагогик технология тамойиллари асосида машғулот машғулотларини олиб бориш технологияси. Ўқув-услубий қўлланма. - Тошкент: Ворис, 2010. - 117 б.